

II ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

УДК 81.282.3

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РОДНЫМ ЯЗЫКАМ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА (НА ПРИМЕРЕ АРМЯНСКОГО, ГРЕЧЕСКОГО, АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ)¹

Габриелян А.М.

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

В статье изучен процесс обучения родным языкам в школах Крыма и факторы, обуславливающие их специфику. Изучение процесса обучения родным языкам народов Крыма является составной частью исследования реализации языковой политики в сфере среднего образования полуострова. В качестве примера приводится изучение армянского, греческого и арабского языков. В рамках проекта РГНФ автором проведено полевое исследование, направленное на изучение процесса обучения и изучения родных языков в общеобразовательных школах Крыма, что позволяет оценить эффективность процесса изучения родных языков, диапазон возможностей обучения родному языку, предоставленных школами Крыма. Объем изученных материалов позволяет дать характеристику языковой ситуации в сфере образования РК; выявить обстоятельства, влияющие на формирование современной системы образования в рамках изучения родных языков в Крыму.

The purpose of this article is to study the issues of teaching native languages in schools of the Crimea and the factors causing their peculiarities. The study of the process of teaching the native languages of the peoples of Crimea is an integral part of the study of the implementation of language policy in the field of secondary education in Crimea. The examples are Armenian, Greek and Arabic. The author conducted a study in the framework of the project of the Russian Humanitarian Scientific Foundation. It was aimed at studying the process of learning and studying native languages in secondary schools of Crimea, which allows studying the effectiveness of the process of learning native languages, the range of opportunities for teaching native language. The volume of materials allows us to characterize the language situation in the field of education in Crimea. We also identified the circumstances affecting the formation of a modern education system in the framework of the study of native languages in Crimea.

Ключевые слова: система обучения родным языкам; среднее образование Крыма; этнические общности Крыма; армянский язык; греческий язык; арабский язык;

Key words: system of teaching native languages; secondary education of the Crimea; ethnic communities of Crimea; Armenian language; Greek language; Arabic;

¹ Статья публикуется при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект «Языковая политика в Крыму. Ретроспектива и перспектива» №16-31-01073.

Родной язык играет важную роль в жизни и деятельности современного человека, будучи средством общения и взаимодействия, хранения и усвоения знаний, центром духовной культуры народа.

Проблема межкультурного взаимодействия связана с взаимодействием языков и своеобразных способов мировосприятия. И поэтому в рамках современных проблем межэтнических и национальных отношений актуальным является рассмотрение языка как внутренней детерминанты самосознания этноса.

В современной России не раз подчеркивалась необходимость как можно более полного соблюдения интересов национальных меньшинств в сфере языковых отношений. Государственная политика Российской Федерации направлена на сохранение и поддержку языкового многообразия. С этой целью был принят ряд законов, направленных на поддержку культуры, языков и защиты прав малочисленных народов. В Крыму также принят ряд законов и программ по поддержке коренных и малочисленных народов.

Сегодня в общеобразовательных учреждениях Крыма, помимо украинского и крымскотатарского языков, изучаются также другие родные языки. В рамках проекта РГНФ автором статьи весной 2018 г. было проведено исследование факторов, обуславливающих специфику системы обучения родным языкам в сфере среднего образования Крыма (на примере армянского, греческого, арабского). Основным методом сбора данных было интервьюирование учителей, обучающих родному языку в рамках внеурочной деятельности на базе школ г. Симферополя, а также администраций этих школ.

Итак, совокупность факторов, обуславливающих специфику системы обучения родным языкам в сфере образования, можно условно подразделить на: социально-экономические, политические, социально-педагогические, социально-культурные, методические, индивидуальные факторы. Первичными по отношению к другим факторам являются политические и социально-экономические. Социально-педагогические факторы отражают уровень осознания теми, кто непосредственно занимается образовательной политикой в области обучения родному языку, его значимости как учебного предмета в общем контексте образовательной политики. Это выражается в определении места и статуса учебного предмета «родной язык», количества отводимых на его изучение учебных часов. Таким образом, действие социально-педагогических факторов сказывается, прежде всего, на содержании учебного предмета на уровне учебного плана и частично программы.

Методические факторы воплощают в себе социальный заказ общества по отношению к родным языкам в категориях методической науки. При этом важную роль играют также реальные возможности, в том числе материально-технические, которыми обладает учебный процесс. Все это в целом позволяет в той или иной степени реализовать социальный заказ общества в методических концепциях обучения родному языку, программах, учебниках и пособиях, используемых в педагогической практике.

Социокультурные факторы предполагают последовательный учет социокультурного контекста изучения родных языков, в понятие которого входят такие категории, как общность/различие культуры страны изучаемого языка и исходной культуры обучаемых; удаленность/близость страны изучаемого языка от страны, в которой он изучается.

Действие индивидуальных факторов сказывается на всех уровнях рассмотрения системы обучения, в том числе на уровне материальных средств обучения¹.

Армянский язык

Армянские воскресные школы действуют в Симферополе, Судаке, Ялте, Алуште, Евпатории и Феодосии. В Симферопольском педагогическом училище обучаются армян-

¹ См.: <http://docplayer.ru/30527112-Factory-opredelyayushchie-specifiku-sovremennoy-sistemy-obrazovaniya-v-oblasti-inostrannyh-yazykov.html>.

ские группы, которые призваны продолжить дело учащихся Халибовского училища¹ и нести знания национального языка младшему поколению.

В сентябре 1999 г. в симферопольской школе № 33 открыт первый в Крыму сводный класс армянского языка, где в дополнение к основной программе школьники начальных классов имели возможность дважды в неделю посещать уроки армянского языка.

На сегодняшний день армянский язык в Крыму изучается в школе № 3 и № 33 г. Симферополя. В Евпатории он изучается в школе № 12. Также в 2015 году во время армянского фестиваля состоялось официальное открытие кружка по изучению армянского языка в Ялтинской школе № 1. Ранее у армянских детей в Ялте была возможность изучать армянский язык – в воскресной школе при армянской церкви Св. Рипсима, при которой уже 25 лет действует воскресная школа.

Ранее, по словам учителей армянского языка, было много школ в г. Симферополе, где изучался армянский язык. Армянский язык в Симферополе помимо школ № 3 и № 33 изучался в школах № 41, № 17, № 9, № 1. По словам учителей, армянский язык сегодня не изучается в вышеперечисленных школах, так как учителя сами отказались от работы по обучению родным языкам. По их словам, их труд не оплачивался, и учителя по языкам не были официально трудоустроены в школах. *«Мы были моложе, и нам хотелось зарабатывать деньги»*, – рассуждают учителя.

Сегодня осталось два учителя армянского языка, которые ведут образовательную деятельность на базе общеобразовательных заведений г. Симферополя. В школах № 3 и № 33 они официально трудоустроены, но учитывая уровень выплат за обучение родному языку, по словам учителей, ими движет энтузиазм и искреннее желание обучать детей родному языку, именно поэтому они все еще работают учителями армянского языка.

Изучение родного армянского языка проводится только в рамках внеурочной деятельности с первого по 11 класс.

В 2017–2018 учебном году в третьей школе г. Симферополя занимались 30 детей в 3-х группах, все дни недели кроме среды и воскресенья. На изучение армянского языка отводится 8 часов в неделю.

Детей группируют по уровню знаний, поэтому теоретически они могут быть разновозрастными, хотя, как правило, старшие классы и дети младших возрастных групп обучаются в разных группах. Классы формируются по заявлениям родителей, в конце учебного года учителя собирают заявления на следующий год, затем директор издает приказ о создании групп по изучению родного языка.

Классы (группы) по изучению армянского языка в школах № 3 и № 33 формируются на основании заявлений родителей из любых учебных заведений, т.е. любой ребенок, даже не являющийся учеником школы, может посещать уроки армянского языка (как в 3-й, так и в 33-й школе).

Уроки направлены в первую очередь на развитие речи, т.е. на то, чтобы научить понимать и говорить на родном языке, а уже во вторую очередь научить письму и чтению.

Есть учебная программа, по которой работают учителя армянского языка, разработанная до 2014 года, новая все еще не разработана.

Учебными и методическими пособиями по армянскому языку классы обеспечены. Раньше изучение армянского языка поддерживало Крымское армянское общество (КАО), которое активно помогало, в том числе и по вопросам учебно-методической литературы. Сейчас, согласно утверждениям учителей, ситуация кардинально изменилась. Содействие оказывает только Министерство Диаспоры Республики Армения, поставляя всю учебно-методическую литературу.

Сложности при обучении детей, по словам учителей, возникают потому, что в большинстве своем дети либо не знают свой родной язык вообще, либо знают его плохо. Есть множество фонетических особенностей (произношение), особенности структуры перевода, грамматические особенности, например, отсутствие категории рода в армянском языке.

¹ В Феодосии в 1858 Г.К. Айвазовским было основано Халибовское армянское училище, где учащиеся изучали армянский, русский, французский, турецкий языки, историю, географию, физику, химию, закон Божий и другие предметы.

ке, которые даются ученикам очень сложно. Но, как утверждают учителя армянского языка, процесс обучения дает результаты и все зависит и от способностей детей, посещаемости и от вовлеченности родителей в процесс обучения.

В последние годы учителя отмечают рост национально-патриотических чувств родителей, что нередко становится стимулом и поводом приводить детей на занятия по изучению родного армянского языка. Все чаще занятия посещают дети из смешанных семей (когда только один из родителей относит себя к армянской национальности).

Греческий язык

После массового возвращения греков из мест депортации (Узбекистан, Казахстан, Урал) и переселения из «горячих точек» бывшего Союза (Северный Кавказ и Грузия), в местах наибольшего сосредоточения греческого населения по их просьбам были открыты воскресные школы, где проводилось изучение новогреческого языка, истории и культуры. Экономические трудности, с которыми столкнулась Украина, стали одной из главных причин, повлиявших на миграционные процессы, вследствие которых к 1995 г. большое количество этнических греков переселилось на постоянное место жительства в Грецию. Этот факт, естественно, очень сильно отразился на наполняемости классов в воскресных школах. Кроме этого, экономическая поддержка таких школ стала осуществляться нерегулярно или полностью прекратилась [2, с. 53].

С 2017–2018 учебного года в ряде учебных заведений Крыма открылись классы с изучением греческого языка. Предмет «греческий язык» является частью учебного плана и обязателен к изучению в таких классах, либо изучается как родной язык в рамках внеурочной деятельности.

По словам администрации школ, греческий язык был введен в образовательные программы школ полуострова по обращению греческой диаспоры. Диаспора предоставила учебно-методическую литературу по греческому языку.

Руководители школ по-разному воспринимают введение предмета «новогреческий язык» в образовательные программы школ. Часть из них восприняла это нововведение как фактор развития, дополнительное преимущество своего учебного заведения. Например, в одной из школ, *«в этом 2017–2018 учебном году нам предложили создать класс с изучением греческого языка, и мы за это ухватились, потому что это было интересно и нам, и родителям. Результаты есть, в учебном плане у нас уже есть и театр греческий, и история Греции, и язык. В рамках внеклассного мероприятия по празднованию Нового года (2018-го) мы показали результаты своего обучения в творческой форме».*

Напротив, в других школах введение греческого языка не вызвало энтузиазма: *«греческий язык вводился еще при Украине, потом все затихло, но в этом году по Указу Президента нам ввели этот предмет. Раз так захотел Президент, мы должны изучать. Мы получаем от Российской Федерации и греческой общины необходимые учебники, и в этом учебном году уже некоторые ученики учат новогреческий».*

Как отмечает администрация школы № 7, греческий класс учится всего первый год (2017–2018), а они уже заняли в республиканском конкурсе первое, второе, третье места по греческому языку.

В школе № 29 в 2017–2018 учебном году новогреческий изучало всего 67 детей – в 6Г (13 человек, весь класс), в 5Б (27 человек, весь класс); 7В (27 человек, весь класс).

В греческом классе школы № 7 учится 32 человека. Как отмечает администрация школы, в греческом классе нет ни одного этнического грека.

С 6–х классов в школе № 7 отводится 2 часа в неделю на изучение греческого.

Арабский язык

По запросу родителей в школе № 7 изучается арабский язык. В школе есть дети арабской национальности, их семьи изъявили желание изучать родной язык, именно они и организовали обучение родному языку для своих детей на базе данной школы, предоста-

вили необходимую учебно-методическую литературу. Группа по изучению арабского языка состоит из 8 учащихся.

Итак, обучение родным языкам в школах Крыма обуславливает ряд факторов, которые мы условно сгруппировали в начале статьи. Как показало наше исследование, армянский язык в Крыму изучается в школах № 3 и № 33 г. Симферополь. Ранее, армянский язык в Симферополе, помимо указанных школ, изучался в школах № 41, № 17, № 9, № 1.

С 2017–2018 учебного года в ряде учебных заведений Крыма открылись классы с изучением греческого языка. Предмет «греческий язык» является частью учебного плана и обязателен к изучению в таких классах, либо изучается как родной язык в рамках внеурочной деятельности. В рамках внеурочной деятельности исследуемых нами школ изучается также арабский язык.

Как показало исследование, не все предметы по изучению родного языка обеспечены методическими пособиями, некоторые учителя работают по устаревшим методическим пособиям. Обеспечение учебно-методической литературой уроков армянского, греческого, арабского языков взяли на себя национальные диаспоры (методический фактор). Интервьюирование учителей по языкам показало, что обучение родным языкам в рамках внеурочной деятельности не всегда связано с достойными зарплатами, ранее учителя не были официально трудоустроены, что существенно сократило количество педагогов, желающих преподавать родные языки в рамках внеурочной деятельности в школах (социально-педагогический фактор). Таким образом, в большинстве случаев всю полноту организации и содействия открытию и развитию занятий по изучению родных языков на базе школ берет на себя диаспора.

В знакомстве с родным языком ведущая роль принадлежит родителям учащихся. Однако во многих семьях родители общаются с детьми только на русском языке, что существенным образом сказывается на эффективности процесса обучения родным языкам (индивидуальный фактор).

На изучение родного языка в рамках внеурочной деятельности отводится один час в неделю, в рамках обязательного изучения всеми учащимися класса (греческий язык) – два часа. Этого количества выделяемого времени на изучение родного языка в рамках внеурочной деятельности недостаточно для полноценного его освоения (социально-педагогический фактор).

В то же время, как известно, финансово-экономические проблемы порождают трудности в реализации этого социального заказа в области образования на всех его уровнях (социально-экономический фактор).

Источники и литература.

1. Жумаканова Н.М. Основные факторы, определяющие специфику современной системы обучения иностранному языку. Обучение языкам в условиях би- и полилингвизма: проблемы, инновации, перспективы // Международная научно-практическая конференция. 2010. С. 385–388.
2. Лазариди О.А. Поиск новых форм и подходов к изучению языков национальных меньшинств в Крыму (на примере новогреческого языка) // Межэтнические отношения в Крыму: поиск путей раннего предупреждения конфликтных ситуаций: Сборник исследований, документов и материалов / Под общ. ред. М.А. Араджони, Симферополь: СОНАТ, 2005. 612 с.

References.

1. Zhumakanova N.M. Osnovnyye faktory. opredelyayushchiye spetsifiku sovremennoy sistemy obucheniya inostrannomu yazyku. Obucheniye yazykam v usloviyakh bi- i polilingvizma: problemy. innovatsii. perspektivy // Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. 2010. S. 385–388.
2. Lazaridi O.A. Poisk novykh form i podkhodov k izucheniyu yazykov natsionalnykh menshinstv v Krymu (na primere novogrecheskogo yazyka) // Mezhethnicheskiye otnosheniya v Krymu: poisk putey rannego preduprezhdeniya konfliktnykh situatsiy: Sbornik issledovaniy. dokumentov i materialov / Pod obshch. red. M.A. Aradzhiوني. Simferopol: SONAT, 2005. 612 s.

Габриелян А. С. Факторы, обуславливающие специфику системы обучения родным языкам в сфере среднего образования Крыма (на примере армянского, греческого, арабского языков) / Габриелян А. С. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В : «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 37–48.

Gabrielyan A. S. Factors that Determine the Specifics of the System of Teaching Native Languages in the Field of Secondary Education in Crimea (by the example of Armenian, Greek, Arabic) / Gabrielyan A. S. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series C : «International Relations». № XXV (VIII). – 2018. – P. 37–48.

ОБ АВТОРЕ

ГАБРИЕЛЯН

Арус Манвеловна

Аспирант кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
E-mail: arusia@bk.ru

GABRIELYAN

Arus Manvelovna

Postgraduate at the Department of Political Sciences and International Relations, Vernadsky Crimean Federal University.
E-mail: arusia@bk.ru

Рис.1. Урок армянского языка в школе №3 г. Симферополя

Рис.2. Армянский уголок в школе № 3 г. Симферополя. Отдельного класса (аудитории) армянского языка нет, но имеется армянский уголок (стенд), со всей символикой и народа

Рис. 3. Программа по изучению армянского языка, которой сегодня пользуются учителя в средних школах Крыма

Рис. 4. То же

Рис. 5. Учебно-методическая литература по изучению родного (армянского языка) в школе № 3 г. Симферополь

Рис. 6. То же

Рис. 7. Класс с изучением греческого языка (5Г) школы № 7

Рис. 8. Кабинет класса с изучением греческого языка

Рис. 9. Греческая символика в кабинете класса по изучению греческого языка

Рис. 10. Первая рабочая программа по греческому языку для 6-го класса школы № 7 на 2017–2018 учебный год (в школе греческий язык изучался первый год)

Рис. 11. Рабочая программа по арабскому языку